

DOI:

Сучасна теорія комунікації. (Функціональна модель комунікації за Р. Й. Якобсоном)

Тимченко Д. Д., магістр,

науковий керівник – канд. філософ. наук, доц., Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сьогоднішній день проблеми дослідження комунікативних процесів та комунікації в цілому стають у ряд найбільш актуальних та глобальних питань, якими займається людство. Це пов'язано з тим, що так чи інакше фахівці багатьох галузей зіштовхуються з питаннями комунікації.

Зазвичай під комунікацією мається на увазі обмін значеннями, інформацією між індивідами у вигляді загальної системи символів, знаків, зокрема мовних знаків. Теорія комунікації вивчає методи та системи комунікації. У рамках цієї наукової дисципліни було побудовано цілий ряд різноманітних моделей комунікації, які спрямовані на вирішення поставлених перед дослідником чи практиком завдань. Множинність таких моделей зумовлена тим, що процеси комунікації є ключовими в людській цивілізації.

Модель комунікації являє собою абстрактне, мовне або графічне зображення процесів комунікації, яке виражає взаємозв'язок між адресантом (комунікатором), адресою, каналами комунікації, засобами комунікації й адресатом (комунікантом). Однією з найвідоміших моделей є функціональна модель комунікації Р. Й. Якобсона.

Один із найвпливовіших лінгвістів століття, літературознавець та педагог, Роман Йосипович Якобсон, є автором праць із загальної теорії мови, фонології, морфології, граматики, психолінгвістики, семіотики та багатьох інших галузей гуманітарного знання, розробив теорію семіотичної моделі комунікації, яка розуміється як мовленнєва подія. Цю роботу Р. Й. Якобсон оприлюднив у 1975 році в статті «Лінгвістика та поетика».

Розробленій моделі комунікації (рис. 1) Р. Й. Якобсон дає наступний опис:

повідомлення надсилається адресантом адресату, але для того, щоб повідомлення змогло безперешкодно виконати покладені на нього функції, необхідно дотримання наступних факторів:

- *Адресантом* є суб'єкт, що надсилає повідомлення;
- *Адресатом* – суб'єкт, який отримує повідомлення;
- *Повідомлення* – це інформація, яка надсилається адресату;
- *Контекст*, про який йде мова. Адресат має однозначно зрозуміти цей контекст, який повинен бути вербальним або допускати вербалізацію;

• *Код* повинен бути зрозумілим адресанту та адресату, тому він повинен бути абсолютно загальним або хоча б частково загальним для суб'єктів, які кодують чи декодують;

• *Контакт* є каналом фізичного зв'язку або наявністю психологічного зв'язку між суб'єктами комунікації. Контакт обумовлює можливість встановлення та підтримки комунікації між адресантом та адресатом.

Рис. 1 – Схематичне зображення комунікативної моделі
Р. Й. Якобсона

Кожному із шести зазначених компонентів відповідає окрема функція мови, під якою мається на увазі призначення самого повідомлення стосовно інших факторів мовної комунікації. Зазвичай повідомлення виконує відразу декілька функцій, при цьому словесна структура повідомлення залежить насамперед від переважаючої функції. Р. Й. Якобсон виділяє наступні функції в комунікативному акті: емотивну (експресивну), конативну (функцію засвоєння), референтивну (комунікативну), фатичну, метамовну (функцію тлумачення) та поетичну.

Елементи комунікаційної моделі та функції мови перебувають у різних видах зв'язків та відносин між собою. Так, емотивна функція безпосередньо пов'язана з адресантом та виражає його ставлення до вихідного повідомлення. Метамовна функція має зв'язок з кодом, за допомогою якого можна визначити значення слова через його зміст. Комунікативна функція орієнтується на контекст і може бути реалізована за допомогою прямого звернення до об'єкта, про який йде мова. Конативна функція виражає безпосередній вплив на адресата за допомогою, наприклад, використання наказового способу. Фатична функція ж реалізує мету підтримки контакту, не звертаючи особливої

уваги зміст. Поетична (риторична) функція більшою мірою орієнтується на форму повідомлення, ніж зміст.

Модель Якобсона в різних її варіаціях успішно застосовується в лінгвістиці як для аналізу функцій мови взагалі, так і для аналізу функціонування окремих одиниць мови, виробництві мови та тексту зокрема. Ця модель є теологічною, вона пояснює призначення функцій мови. Сучасна соціолінгвістика, теорія комунікації та соціологія комунікації також запозичили модель Р. Й. Якобсона для опису комунікативних процесів. Ця модель примітна тим, що може враховувати не тільки саму мову, а й користувача мови, активного спостерігача.